

“相 X”类词的词汇化研究

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162435>

许丽玫

兰州大学

硕士研究生

摘要

“相 X”类词一直在学界广受讨论，本文罗列了现代汉语中所有成词的“相 X”类词，从词性和使用频率的角度选择有代表性的词语，对它们进行历时和共时的考察，探究它们何时成词和词义及语法功能的古今变化，并在此基础上探究其词汇化的动因和机制。本文将分为以下六章来展开说明：

第一章是绪论，这一部分主要是做好论文展开的准备工作，首先阐述了本文的选题缘由，说明选题的价值所在，接着借助工具书的帮助来确认研究对象，其次说明了论文中引用的语料的主要来源和在论文中主要采用的研究方法，最后明确了语法化和词汇化的定义和二者的关系，以及梳理了与“相”和“相 X”有关的研究现状。

第二章对实词类“相 X”进行考察，此部分选择的考察对象是相同、相识、相知、相好。

第三章对虚词类“相 X”进行考察，此部分选择的考察对象是相当和相继。

第四章依据前两章的内容对“相”的语义演变进行了历时考察，探究其语法化历程。

第五章的主要内容是依据前人的研究成果以及前文中得出的结论，分析出“相 X”词汇化的动因是双音化、语音和频率因素，机制是心理组块和重新分析。

第六章是总结，对前文中的内容进行总括。

关键词：“相”，“相 X”，词汇化，语法化

第 1 章 绪论

1.1 选题缘由

“相”字历史悠久，并在日常生活中十分常见，外加其特殊的用法，具有重要的研究价值。和古汉语中大量的单音节词一样，“相”字也经历了由实到虚的语法化过程，从最初的动词变成“相识”“相去”等双音节词语中的语素。“相”最早是动词“查看”的意思，在能找到的最早的语料里，“相”是在《尚书》中开始表示“相互”的意思，并且此时已经虚化成了副词，失去了它的本义。后来“相”又逐步与紧挨着它的动词或形容词慢慢凝固，形成了“相X”结构。后又由于使用频率、句法等因素影响，“相X”结构中的一些成员发生了词汇化，最后在现代汉语中为我们所熟知并使用。现有的关于“相”的研究成果，尤其是有关语法化的研究，已经足够全面，但是在关于“相X”类词如何词汇化、以及词汇化后其内部组成成分的具体变化的研究则略少。因此本文将从历时的角度考察“相X”类词的出现时间、词义变化和语用以此来探究“相”的词汇化历程，同时梳理在此过程中“相”的语法化，最后分析“相”词汇化的动因和机制。

1.2 研究对象

本文拟从“相X”类词词性的实与虚、以及在现代汉语中的使用频率的高低两个角度综合考虑来进行选词。

先从共时的角度，通过查阅《现代汉语词典》（第七版）统计“相X”类词的具体数量，并进行分析。搜索结果共计82条，其中剔除某些不符合讨论条件的成语或名词，比如“相得益彰”“相对分子质量”“相对高度”“相对论”等。剔除以上词语后，剩余的60个都可以作为论文的分析对象。

在确认分析对象后，本文又一一查阅了它们在《现代汉语常用词表》中的具体位置和使用频次，按照使用频率的高低进行排序，整理成表1。表中的“排序”指这些词的使用频率按照高低在常用词中的顺序，使用频率越高则排序的数字越靠前。

表1 “相X”类词在常用词中的排序

	“相 X”	排序		“相 X”	排序		“相 X”	排序
1	相信	532	20	相符	13034	39	相配	23892

2	相当	721	21	相约	13095	40	相干	24302
3	相互	979	22	相隔	13602	41	相向	24351
4	相对	1457	23	相持	14548	42	相映	25453
5	相关	1486	24	相率	14895	43	相劝	27416
6	相同	1608	25	相间	15727	44	相投	27744
7	相应	1882	26	相交	15844	45	相左	30109
8	相反	2919	27	相容	16331	46	相让	30216
9	相继	2837	28	相逢	16726	47	相好	36064
10	相似	3847	29	相助	16830	48	相沿	36735
11	相处	6123	30	相抵	18409	49	相与	37629
12	相连	6585	31	相思	18973	50	相认	37801
13	相识	8085	32	相去	19607	51	相顾	40906
14	相等	8641	33	相仿	19865	52	相商	41674
15	相近	8714	34	相亲	19909	53	相瞒	46314
16	相距	9066	35	相依	19973	54	相扰	49638
17	相传	9641	36	相宜	20485	55	相烦	54539
18	相通	9722	37	相知	21243			
19	相称	11441	38	相像	23135			

再查阅《现代汉语虚词词典》可知，其将现代汉语中的“相当”“相反”“相互”“相继”定义为虚词，因而剩余的词都是实词。根据董秀芳（2013），使用频率是导致双音节结构词汇化的关键因素，因此在虚词的选择上，选择使用频率排名最高的相当（721）和排名最低的相继（2837）进行考察；实词的选择上，由于可选择对象众多，因此除了按照使用频率分段选择外，还兼顾了“相 X”的词性和“X”的词性，最终选定形容词相同（1608）和相好（36064）以及动词相识（8085）和相知（21243）。

1.3 语料来源

语料数据库：北京大学汉语语言学研究中心的古代和现代汉语语料库（简称 CCL 语料库）、北京语言大学现代汉语语料库（简称 BCC）。

词典工具书：《汉语大词典》、《现代汉语虚词词典》、《近代汉语虚词词典》、《现代汉语常用词表》、《现代汉语词典》（第七版）

1.4 研究方法

1.4.1 定量和定性相结合

本文首先使用穷举法，找到了在现代汉语中确认成词的所有“相 X”类词，共计 55 个，接着在《现代汉语常用词表》一一标注各个成词成员的使用频次并进行排名，最后综合频率、实与虚等各方面的因素，选择出四个实词和两个虚词进行历时的语义和句法的描写分析，为其定性。

1.4.2 描写和解释相结合

本文不仅对具体选择出的实或虚的“相 X”类词在词汇化过程中的具体表现进行了从语义到句法层面的细致的描写，也具体分析了在 这些现象背后的原因，并尝试在文末做出解释。

1.4.3 共时和历时相结合

本文首先通过各类词典，从共时的角度确定“相 X”类词在现代汉语中具体成词的数量和使用频率，在此基础上选定考察的对象，在此之后，才对其进行历时层面上的考察。

1.5 研究现状

1.5.1 词汇化和语法化的定义

沈家煊(1994)认为语法化是指“语言中意义实在的词转化为无实在意义、表语法功能成分这样一种过程或现象”^[1]。Hopper & Traugott (2003)的观点与前者类似，并加以补充，认为被语法化的词或其他单位在多种因素的作用下充当了某种语法功能后，随着时间的推移，又能发展出属于自己的、新的语法功能^[2]。赵学德、王晴(2009)梳理了国内外关于语言变化的资料，进一步探讨了其动因、特征和趋势^[3]。而到了近几年，随着研究的深入和扩大，语法化的研究也开始涉及别的语言结构，正如陈忠敏(2021)所说，语法化研究是一个以最初的句法为中心，逐渐向外波及到语言的各个层面的动态过程，并不是固定不变的停留在一个词或者一个结构上的研究^[4]。

正如他所说，学界的研究从来都没有长时间停留在一个词如何变得不成词这个问题上，在语法化研究兴盛的时候，词汇化研究又走入

了研究者的视线，即因为高频使用或是受其它因素影响而经历演变的短语和句法结构单位会逐渐变成一个可以稳定使用的词语。正如 Haspelmath (2002) 所说，一个结构或者一个词语在发生语法化时，它的各组成部分对彼此的依赖度会渐渐上升^[5]。这或许可以解释为什么“相 X”结构发生词汇化的同时，“相”也在发生语法化。

1.5.2 关于“相”的研究

目前对“相”的研究种类繁多，几乎面面俱到，无论是最基础的在现代汉语中的词性和用法，还是将目光放在历时层面的、从古到今的“相”词义、词性和用法的变化轨迹，都已经考察完全。

1.5.2.1 词性和用法的研究

关于“相”的词性，目前普遍的观点是将它定义为代词或者副词，支持前者的有最早对“相”进行定性的《马氏文通》，支持后者的有黎锦熙的《新著国语文法》，此时他们共同认为“相”表示的是“相互”的意义。而随着语言研究的深入，吕叔湘的《汉语语法论文集》则认为上述两种观点兼而有之，应当分情况进行考量，并提出了“相”的互指和偏指的用法和产生原因进行了深入的阐述。他指出，表示互指义的“相”的词性应当认定为副词，表示偏指义时则应当被认定为代词性副词或代词。

除此之外，董秀芳(2001)创新型地将韵律句法理论运用于“相”的分析之中，指出为了使动词的语义得以凸显，人们需要语义重心和句子重音互相协调配合，所以才会大范围地去使用“相”字结构，用以调整句子的重心，使其能更有效地帮助进行沟通和表达^[6]。

1.5.2.2 历时演变的研究

在词义演变方面，最早的研究是白兆麟(1978)对“相”的演变的研究，认为“相”的新义和旧义是同时存在的^[7]。在此之后，何崇恩(1980)对“相”字源流与演变进行了诠释^[8]；梁梅(1994)则针对古汉语中“相”的演化过程进行了研究^[9]；张锦笙(1997)则具体地考释了“相”字一路以来的具体变化，它如何通过假借慢慢变成副词，又是如何从施事和受事的互指，发展出了偏指一方的用法^[10]，之后，黄瑞云(1998)和刘亚男(2009)，也进行了同样的研究。黎传绪

(2009) 则对“相”字本义及其词义演变有了新的解释^[12]，但甄周亚(2015)对其观点进行了反驳，并按照自己的观点重新考察了这一过程^[13]。

关于“相”字本义一直有着两大说法，一是“以木代目”说，一是“以目观木”说。本文的词义演变的梳理则是建立在后一种观点之上的，即在文中将“相”定义为“省视、察看”。

1.5.3 “相 X”的研究现状

目前对“相 X”的研究成果兼顾了共时和历时两个层面，主要可分为两部分，一是侧重于对“相 X”结构的研究，从性质、用法和演变三个角度入手，另一部分则是对“相 X”个案的研究，主要集中于“相当”和“相对”两个成员身上。

1.5.3.1 “相 X”结构的研究

在“相 X”结构的研究中，更多集中于“X”是动词的情况，如杜桂林(1987)指出应当将“相”看作是前置的宾语，同时“相 V”也应当理解为动宾结构，而非状中结构，并且此时，“相”的词性应当是代词。在此基础之上，他推测在“相 V”结构出现的远古汉语时期，口语中作宾语的代词往往前置于动词，随着书面语的发展，才像现代汉语一样后置^[14]。

董秀芳(2013)选取了“相 V”结构中具有代表性的成员，对其词汇化过程中的各个层面的变化进行了考察，尤其把目光放在“相”的变化上，认为无论是偏指还是互指，它都应当是代词，并且随着时间的推进，它的句法功能越来越弱，并且这是导致词汇化现象发生的原因之一^[15]。

李润(2007)则认为“相”有两种用法，一种是指代副词，记作“相₁”，在由它与动词组成的结构中，它仍然可以被理解为前置的代词，指代动词支配的对象，所以此时动词后不再另外接宾语；另一种甚少有人提及的、助词的用法，记作“相₂”，动词后可带宾语。并在此基础上着重分析了从“相+V”向两种结构发展的过程^[16]。

周晓君(2018)从“相 X”结构的内部入手，既考察了“相”的几种意义何时出现、何时变化及它们在现代汉语中的保留程度，也关注了“相”是如何与“X”进行组合的规律。同时，这篇文章认为因为“相”是副词，“相 X”自然就是状中结构，所以“相 X”类词应当是

从状中短语慢慢凝固而来。“相”除了表互指和偏指外，少量的虚化至无法提供句法功能的时候，可以理解为帮助音节发音、迎合双音化趋势的前缀^[17]。

从以上的文献来看，目前研究的重心集中于对“相 X”结构的解析，致力于确认其何时为动宾结构，何时为状中结构，并讨论“相”在其中发挥的作用，但在进行讨论的各种情况中，与“相”搭配的总是动词，形容词或者其它则较少或几乎不讨论。

1.5.3.2 “相 X”的个案研究

“相 X”个案的研究大多集中在“相当”和“相对”两个成员身上。

在“相当”的个案研究上，郭潮（1984）分析了“相当”作为副词，却能直接修饰名词的独特现象，发现它与后面的名词之间，应当存在着形容词，在不影响表述的情况下，人们为了语言的简洁，会选择删去它^[18]；沙平（1987）则在前者的基础上，提出了自己的意见：对“相当”的词性分类应当从它的语法功能出发。于是在按照他的思路对“相当”的句法进行了考察之后，他认为为动词、副词和区别词在某些不同的情况中，也可以被认定是“相当”的词性的一种情况^[19]；曹秀玲（2008）和李佳琳（2009）则互为补充，先后探讨了“相当”的词汇化和语法化问题，前者具体考察了“相当”虚化的轨迹及诱发“相当”虚化的机制，即语法化问题^[20]，后者则考察了“相当”的历时演变过程，并与“比较”进行比较，得出其词汇化的动因^[21]。

在“相反”的个案研究上，研究者主要将视线集中于其作篇章连接成分时的情况，例如刘伟（1999）主要讨论在“相反”充当篇章成分时，连接的前后两部分的关系^[22]。和前者不同，彭小川，林奕高（2006）则主要探究在此种情况下的“相反”的词性，并且认为“相反”在连接表示相反的两项时，并不是全都突出后一部分^[23]。

综合以上的文献著作来看，“相”的研究目前来说已经足够全面了，学者们从各个角度对它进行了考察，但是当它置于“相 X”结构中以及“相 X”结构本身存在的一些问题，现有的研究并不足以达到面面俱到的程度，还有着个案研究的不平衡和研究层面的不全面等问题，存在很大的探索空间。

第2章 实词类“相X”的考察

为了兼顾词性和使用频率,初步选定:相同(1608)、相识(8085)、相知(21243)、相好(36064)4个词为考察对象。董秀芳(2013)认为,在词汇化的判定标准上,根据词的语音或者语义都存在着含糊不清的问题,因而主要从语法上进行判定,主要体现为:词的组成部分不能单独受修饰语修饰,也不能与其它成分组成并列结构,词的中间不能插入别的成分,以及句法规则不涉及词的内部结构。本文将以此作为判定“相X”结构词汇化的标准。

2.1 “相同”的历时考察

《汉语大词典》对“相同”的释义为“彼此无差异”,词性为形容词。根据语料库来看,“相”与“同”的连用最早出现在西汉,仅有一例:

(1) 盖五帝不相同乐,三王不相袭礼者,非政相反也,各因世之宜也。(刘向《新序》)

此时可以明显看出,“相”与“同”仅在位置上临近,并未成词。此时前者为副词,修饰后面的“同乐”,并已经从最初表动词义的“审视”虚化为了副词性的“相互”义。

到了东汉时期,“相”与“同”连用时开始表示整体的意义:

(2) 夫王气与帝王气相通,相气与宰辅相应,微气与小吏相应,休气与后宫相同,发气与民相应,刑死囚气与狱罪人相应,以类遥相感动。(于吉《太平经》)

结合前后句来看,此处的“相同”与“相通”、“相应”对举,组成的是与它们结构相似的短语,此时的意义与现代汉语的“相同”一词非常接近,表示彼此之间无差别,但“相”此时仍为副词,因为两个主语“休气”与“后宫”互为施受,它是互指的“相互”义。

六朝时,“相同”的用例依旧不多:

(3) 羊云:“君四番后当得见同。殷笑曰:“乃可得尽,何必相同。”(刘义庆《世说新语》)

在语义上,“相同”表示彼此之间无差别,与现代汉语中的意义相近。句法上,可以被副词“必”修饰。同时,“相同”是在句中充当谓语,这就为它从词组变为词提供了可能性。因为句中的“相”并未发现偏指一方,所以在此例中可以看作是副词,仍旧是互指的“相互”

义。

到了隋唐时期，“相同”出现了新的变化：

(4) 尹神童每说，伯乐令其子执《马经》画样以求马，经年无有似者。归以告父，乃更令求之，出见大虾蟆，谓父曰：“得一马，略与相同，而不能具。（唐·张鷟《野朝金载》）

(5) 又传之为体，大抵相同，而述者多方，有时而异耳。（唐·刘知几《史通·列传》）

(6) 夫如是，则上下相同，而官得其实，而天下治矣。（《唐会要》六十八）

(7) 刘仁轨为相，其従父、昆弟皆为北海县邑吏，人有劝曰：“若与君相同籍，而独苦差科。”答曰云云。（唐·李亢《独异志》）

例(4)中的“相同”虽也表示彼此无差异的意思，但是“相”在此处却似乎并非互指的“相互”义。细究“略与相同”，如果将其理解为“略与(之)相同”，即认为原句中省略了代词的话。但董秀芳(2013)认为，“相”偏指时为起照应作用的代词，充当其后动词的宾语。如果按照这个理论，将“相”理解为第三人称代词，即“略与之同”则顺畅许多，那么此时的“相”或可理解为偏指一方的代词。在例(5)中，“相同”已经可以接受副词“大抵”的修饰，语用和语义基本靠近现代汉语中的“相同”。

但此时期更多情况如例(7)所示，“相”是作为“同籍”修饰成分存在的，也就是说，此时的“相”与“同”还不是一个整体。根据心理组块的理论，可以推测，正是因为二者常在线性顺序紧挨着出现，才会被渐渐看作一个整体去使用。

从宋朝开始，“相同”的用例大量增加，它可受“甚”“略”等程度副词和否定副词“不”修饰，可在句中作谓语、定语，几乎已经和现代汉语中的“相同”在词义、用法上无差别，短语“相同”几乎已经成为了形容词“相同”。

(8) 盖此二事甚相同，而持国秉又皆得于相者之口，恐是此意。（宋·王楙《野客丛书》）

(9) 伶人愕然相顾：“未尝闻之，且以他曲相同者代之。（《太平广记·卷二百五十七·嘲谑五》）

(10) 意事与名字或有相同者，未敢必信也。（宋·王铨《默记》）

而此时的“相”可以明确看出偏指一方的用法，在句(9)(10)中，“相同”都可以看作“同之”，句子意思是“同它一样”，因此“相”

可以看作偏指的代词。

从此时期向后直至现代，“相同”的用法未有太大变化。

(11) 世间种种皆衣与饭类耳，故举衣与饭而世间种种自然在其中；非衣饭之外更有所谓种种绝与百姓不相同者也。（明·李贽《答邓石阳书》）

(12) 莫言英俊少，楚屈宅相同。（清·孙枝蔚《题吴宾贤处士陋轩》）

(13) 以视裴炎，何祸福之不相同耶！天道无知，岂不信哉？（民国·许指严《十叶野闻》）

(14) 秦经刚不好意思地笑了笑，“我们的专业各不相同，既有研究低温、物理、真空等方向的同事，也有专攻核工程、材料、力学等领域的伙伴。”（《人民日报》2020）

以上四例分别来自于明、清、民国和现代，其中的“相同”在语义、语用和语法上都基本无差别。

2.2 “相识”的历时考察

“相识”在现代汉语中是兼类词，既是动词，意思是“互相认识”，也是名词，意思是“彼此认识的人”，也就是说，它在从短语变为词语的过程中，经历了两次变化。

根据语料库，“相识”最早出现于先秦：

(15) 以为故耶？则未尝相识也。（战国《荀子·君道》）

此时的“相识”在语义上已经接近现代汉语中的“彼此认识”，但其中的“相”与“识”仍彼此独立，并未凝固成一个词语，可以看作是状中短语，但是由于句太少，语法功能尚不能明晰。

到了汉朝，“相识”的用例仍旧不多：

(16) 夜战声相知，则足以相救；昼战日相见，则足以相识；欢爱之心，足以相死。（东汉·班固《汉书·晁错传》）

(17) 三年盲子，卒见父母，不察察相识，安肯说喜？（东汉·王充《论衡》）

(18) 至王皇后父奉光。上在民间时与相识。有女当适人。夫辄死。及上即位。乃纳之后宫为婕妤。（东汉·荀悦《前汉纪·孝宣皇帝纪二》）

例(16)为排比句，“相识”与“相救”“相死”并举出现，因此可推断其结构类似，“相识”此时作谓语，表示“相互认识”，是状中

短语，“相”是表示互指义的副词。例（17）中，根据句义，“察察相识”意思是“清清楚楚地看见”，动作的发起者是“盲子”，此时“相识”仍是作谓语，但是“相”此时是偏指一方的代词，指代“父母”。例（18）中可以认为“相识”和“与”之间省略了代词“之”，那么此时的“相识”与例（16）中的用法相同，也可以认为“相识”中的“相”在这里起到人称代词的作用，偏指一方，与例（17）中的类似。

总的来说，“相识”在此时还未成词，仅是短语，尚未凝结成词，“相”此时已经发展出了互指和偏指的用法。

六朝及隋唐时期，“相识”的用例开始大量增多：

（19）休仁既经南讨，与宿卫将帅经习狎共事相识者，布满外内。
（南朝梁·沈约《宋书·始安王休仁传》）

（20）臣与洪远，虽不相识，从子翊、以学往来，因之有会，但既在阁，恐或已应闻知。（严可均《全梁文·卷四十六》）

（21）相识三十年，致书字不灭。（唐·顾况《赠别崔十三长官》）

（22）儿童相见不相识，笑问客从何处来。（唐·贺知章《回乡偶书》）

（23）梁国旧相识，谁忆卧江湖。（唐·刘长卿《送李七之菴水谒张相公》）

（24）东道若逢相识问，青袍今日误儒生。（唐·刘长卿《别严士元》）

随着“相识”用例的增多，其在句法层面可以作定语，例如在例（19）中用整体的语义来修饰“者”，也可以被否定副词“不”修饰，如在例（20）中的“虽不相识”，也可以带上时量补语，如例（21）中的“三十年”，说明此时的“相”与“识”凝固性增强，除了不能后接宾语，已经接近现代汉语中的动词“相识”。此时，“相识”也发展出了偏指的用法，例如在例（22）中，“相”指的是“我”，意思是儿童不认识我。最重要的是，“相识”可以作主语，并且在例（23）中可以被形容词“旧”修饰。在例（24）中，“问”这个动作是由“相识”直接发出的，那么它的意思应该为“认识的人”，与现代汉语中的名词“相识”用法、意义一致。此时的“相”的名词义基本发展成熟。

宋元时期，“相识”发展出了作定语的用法，此时偏指的用法也进一步发展。

（25）王谢堂前燕子，乌衣巷口曾相识。（元·萨都刺《满江红·金陵怀古》）

(26) 你在这里，我去相识家张外郎处借些谷子影射便了。(元《全元南戏·高明·蔡伯喈琵琶记》)

(27) 尚书令荀彧与纪比屋，夜闻畿言，异之，且遣人谓纪曰：“有国士而不进，何以居位？”既见畿，知之如旧相识者，遂进畿于朝。(北宋《册府元龟·卷四百六十八》)

例(25)中，“相识”在句中作谓语，根据语义，此时的“相”应当偏指一方，指“燕子”，意思为“我认识它”。在例(26)和例(27)中，“相识”都是作为一个整体来作定语修饰后面的“者”，表明其凝固性增强，不再是一个短语。

到了明清时，动词义的“相识”开始可以后接宾语：

(28) 我自从相识他以来，今天才知道他的谈风极好。(清·吴趸人《二十年目睹之怪现状》)

但是到了现代汉语中，这个用法则不太常见，动词“相识”一般不后接宾语。

(29) 在上海，我与中国科学院化学研究所的科研人员相识，从此开始了我们深厚的友谊。(《人民日报》2020)

(30) 年的氛围，让原本素不相识的人们迅速结识，一起举杯欢庆。(《人民日报》2020)

2.3 “相知”的历时考察

在现代汉语中，“相知”也是兼类词，既是动词，意思是“彼此了解，感情好”，也是名词，意思是“知心的朋友”。

根据语料库，“相”与“知”连用最早出现在先秦时期，此时为状中短语，意思为“互相知道，了解”，作谓语：

(31) 世之人主，多以贵富骄得道之人，其不相知，岂不悲哉？(战国《吕氏春秋》)

(32) 悲莫悲兮生别离，乐莫乐兮新相知。(《楚辞·九歌·少司命》)

(33) 其相知也，若比目之鱼；其见形也，若光之与影。(《鬼谷子·卷上·捭阖第一》)

(34) 牛马之牧不相及，人民之俗不相知，不出百里而来足。(《管子·奢靡》)

但是仔细分析上述例子，例(34)中的“相知”与其它两例并不

一样，整句的结构应为“不相/知人民之俗”，此时的“相”与“知”并不在一个句法结构中，所以此类例句不纳入考察范围内。例（31）中，“相知”是人主单方面发出的行为，意思是“人主不了解得道之人”，因此这里的“相”是偏指义。“相知”此时可被否定副词“不”修饰，同时在例（32）中，“相知”可作为一个整体受“新”修饰，它因此就有了凝结为词的倾向。总得来看，此时的“相知”语义上主要表示“相互了解”，语法上主要作谓语，可作为一个整体被副词“不”和“新”修饰。

六朝时，“相知”开始出现前置程度副词的例子，也可以在句中作定语：

（35）韩康伯时为丹阳尹，母殷在郡，每闻二吴之哭，辄为凄恻，语康伯曰：

“汝若为选官，当好料理此人。”康伯亦甚相知。（《世说新语·德行》）

（36）或素有与相知者，往存恤之，辄拜跪，由是人谓其不痴。（《三国志·魏书十一·管宁传》）

（37）不见相知人，惟见古时丘。（晋·陶潜《拟古》诗之八）

在例（36）中，“相知”可以与“者”进行搭配，作定语，对后者进行修饰，在例（37）中也是如此，“相知”成为一个整体来对“人”进行修饰。在例（35）中，“相知”可以作为一个整体被程度副词“甚”修饰。此时，“相知”具有了动词的一部分句法功能，凝固性也大大增强，正在逐步靠近现代汉语中的动词“相知”。

隋唐时，“相知”发展出新的用法：

（38）关内相知少，海边来信稀。（唐·马戴《下第再过崔邵池阳居》）

（39）如素无相知，不奏亦听。（《唐会要》卷七十九）

（40）人之相知，不必在对面久话，意通则倾盖之遇也。（《唐文拾遗》卷七十二）

在例（38）中，“相知”作主语，后接形容词“少”，意思是“互相了解的人少”，此时的“相知”更接近名词，但还没完全成熟。在例（39）和例（40）中，“相知”在句中作宾语，语义与例（38）中的相同。

与此同时，“相知”在向动词靠近的路上也更进了一步：

（41）相知四十年，故国与长安。（唐·黄滔《寄林宽》）

（42）与堂舅李信州虞，相知最深，交契至厚，有裴公夷直，皆

士林之望也。(《因话录》第三卷·商部下)

(43) 风月长相知，世人何倏忽。(唐·李白《拟古·其十》)

从例(41)中可以看出，“相知”可以后接时间状语“四十年”，在例(42)中，可以后接程度副词，在例(43)中则是作为一个整体被程度副词“长”修饰。此时的动词“相知”在语义上与现代汉语中的“相知”相同，在语用上可以作为整体被副词修饰，词的凝固性逐渐增强。

到了宋元时期，“相知”向名词进一步发展，不仅在句中作主语，还可以作宾语，并被形容词修饰：

(44) 初年三五夜，相知一两人。(唐·陈子昂《上元夜效小庾体》)

(45) 鞠闻之，始以王公为真相知也。(北宋·魏泰《东轩笔录·鞠咏为进士》)

(46) 比某到洛，更无相知，便投迹清化里店。(北宋《太平广记》卷一百七十九·贡举二)

在例(44)中，“相知”在句中作主语，并且可以后接数量短语“一两人”；在例(45)中，“相知”在这里作宾语，并且可以被形容词“真”修饰；在例(46)中，则可以被否定词“无”限定。此时的名词“相知”此时在语义和语法上都已经接近现代汉语中的“相知”，并且其内部的凝固性也大大增强，可作为一个整体被修饰。

此时，动词“相知”与名词“相知”发展成熟。

到了明清时期，“相知”又有了新的变化：

(47) 察疏发后，尚在署草拾遗疏，有相知者告之，始杜门，亦奇事也。(明·沈德符《万历野获编》)

(48) 又兰答道：“与公主相知者非弟，乃先姊也。(清·褚人获《隋唐演义(下)》)

此时的“相知”可以作定语，在例(47)和(48)中修饰“者”。

但是到了现代汉语中，这项语法功能则衰退了，在现代汉语中主要作宾语。

(49) 人往往总有一两个和自己比较亲近、相知又最深的人。
(《人民日报1983》)

(50)

2.4 “相好”的历时考察

“相好”在《汉语大词典》中有四个义项：第一个义项为彼此友善，相互交好（形容词）；第二个义项为亲密的好友（名词）；第三个义项为恋爱（动词）；第四个义项为恋爱的一方。

通过搜索语料库，在先秦两汉时期，仅有极少的“相”与“好”连用的例句。

(51) 昔逮我献公及穆公相好，戮力同心，申之以盟誓，重之以婚姻。（《左传·吕相绝秦》）

(52) 庄王曰：“嘻！吾两君不相好，百姓何罪？”（《公羊传·宣公卷十六》）

(53) 途旁之树未沐之时，五衢之民，男女相好、往来之市者，罢市，相睹树下，谈话终日不归。（《管子·轻重丁》）

从以上的(51)(52)两个例子中可以看出，“相好”此时是一个状中短语，表示两个人的关系好，如例(51)中的献公和穆公及例(52)中的两君。同时，虽然在例(52)中“相”与“好”此时可以受否定副词“不”修饰，但用例较少，句法功能也较为单一，所以此时并不能认为“相好”凝结成了一个词。

同时，从例(53)中可以看出，此时的“相好”是指男女之间的情感，因此在意义上更接近现代汉语中“相好”的第三个义项，因此可以认为是这个义项的历史来源。在此阶段，“相”都是互指义，并未发展出偏指的用法。

到了魏晋至隋唐时期，此时“相好”的使用频率依旧不高，但“相”逐渐发展出了偏指一方的意义：

(54) 羊绥第二子孚，少有俊才，与谢益寿相好。（刘义庆《世说新语·雅量》）

例(54)中两个主体为主从关系，语义有了侧重，就导致“相”有了从互指义向偏指义发展的趋势。

并且在这个时期，“相好”在句法位置上有了新的变化：

(55) 回瞻相好因垂泪，苦海波涛何日平。（唐·卢纶《宿石瓮寺》）

(56) 明珠青玉不足报，赠子相好无时衰。（唐·韩愈《郑群赠簪》）

在(55)和(56)两例中，不难看出“相好”正在被当作宾语去使用，意思是有着友好的关系的朋友。此时它被当作一个固定结构去使用，为其后期凝固性逐步加强打下了基础。

宋元时期，随着“相好”的使用频率逐渐增高，其句法功能也逐步发展完全。

(57) 邵泽民为春官，才仲正在太常，与之同部，相好甚密。(北宋·邓椿《画继》)

(58) 怎知今日，夫妻母子，子母团圆，再得重相好。(元·柯丹邱《荆钗记》)

在上述例子中，可以看出“相好”的句法功能发展。在例(57)中，“相好”可以后接程度补语“甚密”；在例(58)中可以被副词“重”修饰；由此可见，“相好”此时脱离了短语的范畴，开始向形容词靠近。

到了明朝，小说兴起，包含“相好”的“的”字结构大量出现：

(59) 公子遂将初遇杜十娘如何相好、后来如何要嫁、如何借银讨他，始末根由，备细述了一遍。(明·冯梦龙《杜十娘怒沉百宝箱》)

(60) 西门庆又说：“我这里内官太监、府县仓巡，一个个都与我相好的，我明日就拿疏簿去要他们写。(明·兰陵笑笑生《金瓶梅·第五十七回》)

(61) 若与他相好的，酒杯来往；若与他作对的，便访求他过失，轻则遣人讦讼，败其声名，重则私令亡命等于沿途劫害，无处踪迹。(明·冯梦龙《喻世明言》第三十九卷)

(62) 陈祈道：“因为相好的，不防他欺心，不曾讨得执照。今告到了官，全要提控说得明白。”(明·凌蒙初《二刻拍案惊奇》第十六卷)

在例(59)中，可以被疑问代词“如何”修饰。例(60)(61)(62)里的“相好”都是彼此交好的意思，加上“的”后，成为一个整体，在句子中作宾语，为其进一步转化为现代汉语中的名词“相好”提供了条件。

同时，因为明朝小说的兴盛，代表男女关系情感的“相好”使用频率逐步增加：

(63) 若牒得出来，休说一次，我誓愿与你终身相好。(明《包公案·龙图公案》)

(64) 而今说一个妖物，也与人相好了，留着些草药，不但医好了病，又弄出许多姻缘事体，成就他一生夫妇，更为奇怪。(明·凌蒙初《二刻拍案惊奇》第二十九卷)

从例(63)中可以看出,“相好”在句中作谓语,在例(64)中又可以后接动态助词“了”,已经开始向现代汉语中表示男女之情的动词“相好”靠近。

到了清朝,表示男女之情的动词“相好”大量增多,句法功能也基本完善:

(65) 相好个正经人也还罢了,怎肯把身子同兔子小厮去睡?
(清·曹去晶《姑妄言》)

在例(65)中的“相好”后可以接上宾语“正经人”,发展出了及物动词的用法,几乎与动词的关键用法无差异,所以可以认为,“相好”的词汇化已经基本完成。

本章主要梳理了所选的四个实词的词汇化过程,从语义、语用和语法三个角度来考察它们在各个时期不同的变化,为后文的词汇化机制和动因的探讨作铺垫。

第3章 虚词类“相X”的考察

3.1 “相当”的历时考察

在《现代汉语虚词词典》中,“相当”为虚词,表示到了一定的程度,大部分时候修饰形容词。在查阅语料库之后,发现最早出现的“相”与“当”连用的例子出现在春秋战国:

(66) 宋石遗卫君书曰:“二军相当,两旗相望,唯毋一战,战必不两存。”(《韩非子·内储说下六微》)

(67) 奚仲之为车器也,故众理相当。(《管子·形势解第六十四》)

在例(66)中,此时“相当”的意义为,两军相对;在例(67)中表示两事物相配,是动词性短语。

而到了汉代,虽然“相当”依旧多用于两军对峙,但是“相配、相抵”义也出现较多:

(68) 六月当心,左周而行,分而为十二月。与日相当,天地重袭,后必无殃。(汉·刘安《淮南子·天文训》)

(69) 均曰:“众巫与神合契,知其旨欲,卒取小民,不相当。”
(东汉·应劭《风俗通义》第九卷)

在例(68)中,“相”和“当”构成一个作谓语的状中短语,表示二者在位置上相对。而例(69)中,“相当”只表示单方面的作用,并

且可以受否定副词“不”修饰，由此可以看出，“相”的词义逐渐虚化，正在慢慢凝固成一个新词。

在此后的六朝，一直到隋唐五代时期，作谓语仍是“相当”的主要用法，此时有两种用法：一是表示两事物“相配”、“相抵”，例如：

(70) 齿，左右蹉不相当，难御。（北魏·贾思勰《齐民要数》第六卷）

(71) 繁剧司阙官，有灼然要籍者，听牒选司，於应得官人内，据材用资历相当者先补拟。（《唐会要》卷七十五）

二是表示在空间位置上的相对，例如：

(72) 孔山之上，有穴如车轮三所，东西相当，相去各二丈许，南北直通，故谓之孔山也。（北魏·酈道元《水经注·河水三》）

(73) 意取北檐下，窗与竹相当。绕屋声淅淅，逼人色苍苍。（唐·白居易《竹窗》）

同时，“相当”的意义也开始发生变化：

(74) 避暑最须从朴野，葛巾筠席更相当。（唐·陆龟蒙《药名离合夏日即事三首》）

(75) 今年选数恰相当，都由座主无文章。案後一腔冻猪肉，所以名为姜侍郎。（《唐代民歌·选人歌》）

例（72）和例（73）中的“相当”都变更为了“合适”的意思。

同时，从上述例句中我们可以看出，“相当”前面开始带状语，如在例（49）中的否定副词“不”，例（74）中的程度副词“更”及例（75）中的副词“恰”。由此可见，此时的“相当”正逐步向形容词过渡。

到了宋代，这种情况开始大范围出现，几乎成为主流的用法：

(76) 或不相当，总在我手里。（《五灯会元》）

(77) 然老夫得女妻，毕竟是不相当。（《朱子语类》）

在例（76）和（77）中，结合句义，这里的“相当”已经变成形容词了，表示不合适的意思，并且可以被否定副词“不”修饰。

元明清时期，“相当”的形容词用法使用得更加广泛，但变化幅度不大：

(78) 这场厮央，不相当。你便有粉白黛绿装宫样，茜裙罗袜缕金裳，则我这铁卧单有甚风流况？（《全元曲·西华山陈抟高卧》）

(79) 如今孙权使人过江，说有孙安小姐，年纪相当，要孙、刘结亲。（《杂剧·两军师隔江对峙》）

(80) 子春曰：“吾自与卿旗鼓相当。”(明·罗贯中《三国演义》)

(81) 陆军为其显，水师为其隐，其劳亦足相当，其可否择尤酌保，以示鼓励之处，已稟请振宪，批示遵行矣。(清·马建忠《东行三录》)

在以上四例中，“相当”都可看作形容词，也都在句中作谓语，表示合适、相匹配的意思，较之前没有太大变化。此时的“相当”并没有发展出现代汉语中的虚词义，仍旧是实词的状态。仅有一例：

(82) 君龙行虎步，相当极贵，天下方乱，安之者其在君乎！(杜纲《南朝秘史》)

此时的“相当”意义已经不是“合适”，而是用于形容程度之高，并且在这里是作为状语修饰“极贵”，意义已经接近现代汉语中的“相当”，但是在语法上仍旧存在较大差距，且用例较少，不足以为证。

一直到了民国时期，“相当”作程度状语的用例也随着话本等文学形式的兴盛而繁多，并且开始修饰形容词：

(83) 某家有两个女郎，长得都相当漂亮，只是要价很高。(曹绣君《古今情海》)

(84) 两个人的迎招退招都相当好看。(常杰淼《雍正剑侠图》)

例(83)和例(84)中，“相当”可以修饰形容词“漂亮”和“好看”，在意义、用法上与现在的虚词“相当”没有什么分别，可以认为此时其完成了词汇化。

3.2 “相继”的历时考察

“相继”在现代汉语中是副词，在《汉语大词典》中的释义为：一个接着一个；连续不断。

“相”与“继”在春秋战国时期就已经出现连用，但此时仍是一个偏正词组：

(85) 公饮酒，日夜相继。(《晏子春秋·内篇·谏上第一》)

(86) 岂非计长久子孙相继为王也哉？(《战国策·赵策》)

例(85)中，“相继”前的“日夜”是指“日”与“夜”，是两个并列的名词，所以此时的“相继”便在句中充当谓词性成分，“相”此时是互指义的副词，“继”此时是动词，被前者修饰。例(86)中，句法结构发生了变动，“相继”后接上了一个动宾短语“为王”。此时可以有两个理解：一是“相继”为动词词组，“相继为王”可以看作是一个连动结构；二是“相继”为副词，用来修饰动宾短语“为王”。由此

可见，此时的“相继”有了成为一个词的迹象。此时再根据句义，子孙必然是一代接替一代的，那么此时的“相”表达的是互指义。

到了六朝及唐朝，“相继”的用例开始增多，尤其是后接动词短语的例子大量出现：

(87) 且昱诸兄递居连率，相继推毂，未尝缺岁，其同产兄景，今正居藩镇。（《梁书·列传·卷二十四》）

(88) 半寻石井，日汲莫测其源，三足白鹿，百龄不异其质，精灵之所弗渝，神祇之所司卫，麻衣史宗之俦，相继栖托。（《全梁文》第四十七卷）

其中也出现了一些有明显特征的例子：

(89) 司马宋草宾、长史窦崇嘉，相继而卒。（《野朝金载》第六卷）

(90) 卿今率先从我，群雄当相继而至。（《大唐创业起居注》第二卷）

例（89）中，“相继”和后接的动词之间出现了连词“而”。此处的“而”应当理解为表示修饰关系，“相继”修饰“卒”，意思是“一个一个地去世”。因为两人无法同时去世，所以必然有先有后，所以此时的“相”应当是单向的，是偏指义。在例（90）中，“而”既可以表示修饰关系，也可以表示顺承关系。如果是表示修饰关系，那么“相继”用来修饰“至”，可以理解为“一个一个地来到这里”；如果表示顺承关系，那么“相继”和“至”都是动词，并且有先后关系，此句可以理解为“一个跟着一个，并且来到了这里”。此时并未言明谁先谁后，因此不能将“相”看作是互指义，应当理解为共指义。此时的“相继”已有明显的副词化的倾向。

到了宋朝，“相继”的用例更加多，特点也更加鲜明。

(91) 年十四，父母相继而亡。（北宋·惠洪《禅林僧宝传》）

(92) 先帅众走，祇祖次之，其余诸军相继奔退，独左暄与台军力战于万岁楼下。（《资治通鉴·卷一三四·宋纪十六》）

(93) 争推是父是子，相继入黄扉。（北宋《水调歌头·谷旦垂弧矢》）

在例（91）中，“父母”的逝世必是有前后顺序的，所以“相”是表示偏指一方的意义；在例（92）中则更为明显，由句义可知，“其余诸军”是在“祇祖”之后离开，此时的“相”应当理解为表偏指义的代词，指代前面先行离开的军队。同样，例（93）中，“争推”的二人

也有其先后顺序，“相”也必然是偏指一方。此时的用例中，“相继”基本固定于动词词组之前，并且此时“相”的偏指义更加普遍，几乎可以认为此时的“相继”与现代汉语中的副词“相继”无异。

本章主要梳理了所选的两个虚词的词汇化历程，从语义、语用和语法三个角度来梳理其在不同时期的变化历程，为下文的词汇化动因和机制的探讨做铺垫。

第4章 从“相X”类词看“相”语法化

前文在第二、三章中在实词和虚词的“相X”类词中分别抽取有代表性的词，并进行了历时的考察，本章将据此梳理“相”在其中的语法化历程。

4.1 先秦时期

“相”字是于何时产生的，已经无从知晓，但可以确定的是，在先秦时期，就已经出现了最早的“相X”结构。此时的“相”主要后接名词性成分，表示察看的意思：

(94) 王拜手稽首，曰：“公不敢不敬天之休，来相宅，其作周匹，休！。(《尚书·洛诰第十五》)

(95) 相鼠有齿，人而无止。人而无止，不死何俟？。(《诗经·国风·邶风·相鼠》)

(96) 量力而行，相时而动，无累后人，可谓知礼也矣。(《左传·隐公十一》)

在上面的四个例子里，“相”都是“查看”的意思。但是在前三例里，“相”后接的“宅”“鼠”都是客观存在的事物，组合能力还没有那么强

但是在例(96)中，虽然“时”也是和前两例中一样的名词，但是它的意思是“时势”，不再是客观存在的事物，由此可见，随着“相”的广泛运用，它的搭配对象、组合能力都开始有了变化，并且是范围扩大的变化。

此后，更多的变化开始发生在“相”身上：

(97) 于荐之牡，相予肆祀。(《诗经·周颂·雍》)

(98) 虎帅以听，谁敢犯之，子善相之，国无大小，小能事大，国乃宽。(《左传·襄公三十年》)

“相”此时已经有了“帮助”的意义。比如在例(97)中“相予”即“帮助我”，其后宾语为名词。例(98)出现在《左传》中，“相”在这里则是由“帮助”慢慢引申出“治理”义。

再往后，随着“相”后成分进一步复杂化，开始可以接动词，于是“相+V”结构就开始形成了：

(99) 兄及弟矣，式相好矣，无相忧矣。(《诗经·小雅·斯干》)

以上例子中“相”作副词修饰动词“好”，意思是“兄弟俩关系好”所以这里的“相”应该是表示“互相”的意义，是互指的用法。

此时的“相”也发展出了偏指的意思，但并不成熟，用例也较少：

(100) 乃如之人兮，逝不相好。(《诗经·国风·邶风·日月》)

在例(100)中，整句的意思为“我嫁的这个人啊，已经不再爱我了”，此时的“相”并不是指代双方，而是说话的女子，所以是偏指的意思。

(101) 传序相授，于今四王矣。(《左传·昭公七年》)

从例(101)中可以发现，虽然此时的“相”表示偏指义，但也表示顺次连续性的一方对另一方的动作，此时可以理解为“一个接一个地、递相”义，即递指义。

总得来说，这一时期“相 X”主要有“相+N”和“相+V”两种形式，在前者中，“相”是动词，表示“审视”和引申出的“帮助”和“治理”义，在后者中，“相”是副词，大多数时候表互指，而偏指的意义则很少，仅仅有几例。

4.2 两汉时期

正是在此时期，前文中考察的六个词语前后出现，从前文中的考察中可以总结出，无论是实词还是虚词类“相 X”，此时的“相”都已经失去了原有的实义，仅仅为“相互”义，并且由动词虚化为副词。虽然这六个词中的“相”此时都没有发展出偏指义，但是根据查阅语料库，此时“相”的偏指用法已经在“相 V”结构中大量出现了：

(102) 三日，主父至，其妻曰：“吾为子劳，封酒相待，使媵婢取酒而进之。(《列女传·节义传·周主忠妾》)

例如在例(102)中，“相待”是指妻子等待丈夫，因而“相”是偏指义，指代“主父”。

与此同时，“相”也出现了完全虚化的例子：

(103) 乃徵诸犯令，相引数千人，命曰“株送徒”。(《史记·八

书·平准书》)

在此例中，“相”在这里没有指代作用，完全去掉也毫不影响。

4.3 六朝时期

“相同”“相当”和“相继”中的“相”在六朝时依旧保持着互指义，但此时的“相同”可以被程度副词修饰，并经常被用作一个整体，“相”与“同”的逐渐开始凝固。

“相识”则在此时发展出了偏指义，并且可以指代第二人称，例如在“相识三十载”中，“相”就是指代第二人称“你”。

“相知”此时也发展出了偏指义，并且在“康伯亦甚相知”中，可以指称第三人称，即“这件事”。

因而，此时期是“相+V”结构的成熟期，“相”的偏指用法此时已经发展完全。

4.4 隋唐至宋元时期

在此时期，所选词中大部分都于此时发展成熟。

“相同”可受“甚”“略”等程度副词和否定副词“不”修饰，可在句中作谓语、定语，几乎已经和现代汉语中的“相同”在词义、用法上无差别，短语“相同”几乎已经成为了形容词“相同”，此时的“相”虽仍保有交互的意义，但已经虚化至词缀。

“相识”“相知”“相好”此时的名词用法已经发展完全，与现代汉语中的无异，词义凝固，但是“动词”的用法仍待进一步发展。

在虚词“相当”中，此时的“相”已经全然失去了任何指代性的意义，仅仅作为一个无意义的词缀出现。

而在此时的“相继”中，“相”仍保有指代意义，并发展出了单向的偏指用法，例如在例(91)中，“父母相继而亡”，中“父母”的逝世必是有前后顺序的，所以“相”是表示偏指一方的意义。

4.5 明清时期

在此时期，“相”的语法化基本已经发展完成，虚化至完全没有指代作用的“相”也大量出现：

(104) 我回去，替你寻个有法术手段的人，相伴你去，才无事。
(《喻世明言》第十九卷)

在这个例子中，“相”后动词都可带宾语，且“相”无指代义，甚至可以直接去掉，理解为“伴你去”。

又例如，此时的“相识”可后接宾语，作为动词的用法发展此时发展完全，但此时，在例（28）“我自从相识他以来”中，“相”的语法化已经完成，此时词义的重心在“识”上，即使将“相识”改为“认识”也毫无影响。

第5章 “相 X”类词词汇化的动因与机制

“动因”和“机制”两个词语的概念是李宗江（2009）在讨论关于语法化的问题时提出的，前者可以理解为是影响语法化发生的可能性因素，后者则是影响语法化发生的现实因素^[25]。张谊生（2016）将这二者的关系概括为“动因是为什么会发生演化，机制是具体现实中怎么样进行演化^[26]”。

参考对语法化的动因与机制的定义，我们也可以用同样的概念来定义词汇化的动因和机制，所以把词汇化的动因定义为让非词结构变成词的形成条件，把词汇化的机制定义成非词结构变成词的实现方式。

5.1 词汇化的动因

通过第二、三章的对于“相 X”类词的考察和第四章中对于“相”语法化的梳理，并查阅了学界关于词汇化的现有的研究著作，本文认为，可以将“相 X”词汇化的动因概括为为双音化趋势、语义因素和频率因素三个方面。

5.1.1 双音化趋势

不可以否认的是，汉语词汇系统的发展过程中一直存在着双音化发展的趋势。董秀芳（2002）认为，大多数双音词发展到今天，都经历词汇化的过程。既可以说词汇化在词汇双音化的过程中推波助澜，也可以说，双音化趋势逐渐壮大起来后，又促使了非词单位的词汇化。“相 X”大多数时候不能后接宾语，而是作为相临近的两个成分一起出现，正好顺应了双音化的趋势，因此在某种程度上，其词汇化，确实与双音化趋势息息相关。

5.1.2 语义因素

在语义方面，通过在第四章中对“相”的语法化过程的梳理，我们可以发现，在“相”与后面的“X”越来越凝固时，“相”的语义也在慢慢弱化，因而可以认为，“相X”类词的词汇化受到了“相”历时语义变化的影响。

董秀芳（2013）认为，在偏正短语词汇化的过程中，它的组成部分的意义变化程度是不一致的，中心语语义一般都能得以保留，或者保留大部分，而修饰语的意义则会逐渐弱化甚至消失^[15]。将这个理论运用到“相X”结构的词汇化过程中，就可以解释为什么现代汉语中的“相X”类词的意义主要是由“X”的语义来承担，而“相”则大多数时候起不到什么作用。“相X”原先的前后主语均为施事，随着它在非连续结构中的使用逐渐增多，前后的主语则慢慢有了重心的变化，因而使“相”的互指义逐渐模糊。由此，在这些条件的驱使下，“相”逐渐发展出偏指用法。例如在例（54）中“羊绥第二子孚，少有俊才，与谢益寿相好”，就用“少有俊才”将前后隔开，所以此时的“相”则并非互指，而是偏指义。

在此之后，“相”依旧在进一步弱化，比如出现了明确的偏指用法，比如在例（91）“相继而亡”中，由于死亡时间必然有先后之分，所以其中的“相”必然是偏指先去世的一方。直到现在，“相”甚至可以仅作为一个前缀存在，此时“相X”后可带宾语，词汇化程度加深，如在例（28）中，“我自从相识他以来”，此时的即使去掉“相识”中的“相”，或者换成“认识”，都不会对语义有任何影响。

5.1.3 频率因素

在词汇化过程中，董秀芳（2013）认为，使用频率的高低在其中扮演了一个重要的角色^[15]。同时，也会使原本已经完成词汇化的词语进一步发生虚化，例如在前面的《汉语常用词表》中，虚词义的“相X”类词：相当（721）、相互（979）、相继（2837）、相反（2919）四个词语，而它们在经历了词汇化的同时，由于使用频率之高，又再次发生了语法化，因而相较于其余使用频率较低的“相X”类词，它们的意义是较为虚的，甚至失去了本义，在常用词表中排名相当靠前。即使是实词“相X”，依旧是在常用词表中存在也是较为靠前的。

5.2 词汇化的机制

在经历了前文的考察和梳理，并认真参考现有的关于词汇化研究的资料后，本文认为“相 X”类词词汇化的机制主要为心理组块和重新分析两个方面。

5.2.1 心理组块

心理组块大概可以理解为，当两个词由于某种原因经常在线性顺序上紧挨着一起出现时，即使它们可能不属于同一个句法单位，但在长期的使用中，它们会逐渐被看作一个整体来进行理解，而不是两个格格不入的成分，使它们之间的隔阂逐渐消失，经过长期的使用后，一个崭新的词汇便从旧有的结构中诞生了。由于“相”后动词多不带宾语，“相 X”结构中的二者常常紧密相连，被用作是一个整体，逐渐可以被各种句法成分进行修饰，再加上从古到今频繁的使用，渐渐被人们当做一个整体来使用，其组成部分的原义和内部结构都变得难以进行分析，最终经历漫长的演变后，从最初的短语变成了现代汉语中的词。

5.2.2 重新分析

“重新分析”指的是在不改变句子表层结构的情况下，句子内部的结构重新进行了划分。“相 X”的原本在句中的结构为“相/+V+0”，但经历过上面所说的种种原因后，人们逐渐将“相”和其后的成分看作一个整体，即“相+V/+0”，例如在例（28）“我自从相识他以来”中，即使“他”是“识”的宾语，但在长久以来的重新分析的机制的影响下，“相识”会被看作一个整体，而“他”则作为这一个整体的宾语。而在“相 X”结构出现的最初，“相”通常是作为副词来修饰后面的内容，比如在例（1）中，原文为“盖五帝不相同乐”，其中的“相同乐”应当理解为“相/同乐”，但是如果脱离语境，用现代的方式去理解，就会理解为“相同/乐”。

第6章 结语

本文的主要考察了“相 X”类词语，分析其历时演变过程，并分析其词汇化的动因和机制。

首先本文在参考《现代汉语词典》（第7版）的基础上罗列出了

现代汉语中所有成词的“相 X”类词，从词性和使用频率的角度选择有代表性的词语，对它们进行历时和共时的考察。

接着按照时间的顺序仔细描写了“相 X”结构的历史演变中的各个方面的变化以及如何进行词汇化，并在此基础上整理出“相”的语法化历程。

最后在前文的总结和前人研究的基础上，尝试解释这类词词汇化的外因和内因、动因和机制。

由于经验与学识的不足，本文在对“相 X”类词词汇化的研究上仍存在问题，历时考察也未必尽善尽美，对其词汇化动因和机制的分析也不够细致深入，在这方面仍然需要继续探索。例如“相”的不同语义分别有多少的成词率，以及“相”成词率居高不下的原因，这些仍等待着进一步的研究。

参考文献

- [1] 沈家煊. “语法化”研究综观 [J]. 外语教学与研究, 1994, (04): 17-24+80.
- [2] Hopper, P. J. & E. C. Traugott. Grammaticalization [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- [3] 赵学德, 王晴. 国外语法化理论探究——语法化的过程、本质特征和机制 [J]. 西安外国语大学学报, 2009, 17 (03): 1-5.
- [4] 陈忠敏. 语法化的类别、特点及机制 [J]. 当代修辞学, 2021, (06): 1-14.
- [5] Haspelmath, M. Grammatikalisierung: Von der Perfomanz zur Kompetenz ohne angebore-ne Grammatik[A]. Gibt es eine Sprache hinter dem Sprechen? (Suhrkamp Taschenbuch Wis-enschaft, 1592.) [C]. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2002: 262-286.
- [6] 董秀芳. 古汉语中偏指代词“相”的使用规则 [J]. 四川大学学报(哲学社会科学版), 2001, (02): 134-141.
- [7] 白兆麟. “相”字之演变 [J]. 安徽大学学报, 1978, (04): 59-60.
- [8] 何崇恩. “相”字小释 [J]. 湘潭师范学院学报(社会科学版), 1980, (01): 54-56.
- [9] 梁梅. 浅谈古汉语中“相”的演化过程 [J]. 广西师院学报, 1994, (04): 79-81.
- [10] 张锦笙. “相”字考略 [J]. 镇江师专学报(社会科学版), 1997,

- (02): 42-45.
- [11] 刘亚男. 略谈“相”的词义演变 [J]. 安徽文学(下半月), 2009, (01): 290-291.
- [12] 黎传绪. 新解“相”字的本义及其词义演变 [J]. 语言与翻译, 2010, (01): 37-40.
- [13] 甄周亚. “相”字本义考及其词义演变 [J]. 现代语文(语言研究版), 2015, (06): 19-22.
- [14] 杜桂林. 古代汉语“相V”句式之研究——兼论“相”字词类之归属 [J]. 宁夏大学学报(社会科学版), 1987, (02): 21-28.
- [15] 董秀芳. 词汇化: 汉语双音词的衍生与发展 [M]. 北京: 商务印书馆, 2013.
- [16] 李润. 论“相+动词+宾语”结构与“相”的词性 [J]. 古汉语研究, 2007, (02): 63-68.
- [17] 周晓君. 汉语相互结构研究 [D]. 浙江大学, 2014.
- [18] 郭潮. “相当”的副词特点 [J]. 汉语学习, 1984, (05): 24-26.
- [19] 沙平. 关于“相当”的词性分析——与郭潮等同志商榷 [J]. 福建师范大学学报(哲学社会科学版), 1987, (02): 74-77.
- [20] 曹秀玲. “相当”的虚化及相关问题 [J]. 中国语文, 2008, (04): 317-321.
- [21] 李佳琳. 从比较到程度: 程度副词“相当”、“比较”的语法化分析[D]. 北京语言大学, 2009.
- [22] 刘伟. 作为篇章连接成分的“相反” [J]. 语言教学与研究, 1999, (01): 135-144.
- [23] 彭小川, 林奕高. 充当语篇连接成分的“相反”辨疑 [J]. 汉语学习, 2006, (04): 31-35.
- [24] 刘怡. 现代汉语“相反”类词语分析 [D]. 延边大学, 2010.
- [25] 李宗江. 关于语法化机制研究的几点看法 [A]. 吴福祥, 崔希亮主编. 语法化与语法研究(四) [C]. 北京: 商务印书馆, 2009: 188-201.
- [26] 张谊生. 试论语法化的动因和机制 [J]. 历史语言学研究, 2016, (00): 67-82.